

VIDENSKAB I REPUBLIKKEN KARAKALPAKSTAN

Jollybekova Indira

Doctor of Philosophy of Historical Sciences

Karakalpak State University

j_indira@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446888>

Aktuelle spørgsmål om den historiske videnskab i Usbekistan og Karakalpakstan inkluderer undersøgelser af historien om udviklingen af uddannelsessystemet. Stien gik fra den konfessionelle uddannelse i slutningen af det nittende århundrede til det nye sekulære system om principperne for Den Europæiske skole efter erobringen af Turkestan af det russiske imperium (fremkomsten af grundskoler, læsning og skrivning, byskoler, russisk-indfødte skoler, kvinders parochiale skoler, nymodede Jadid-skoler); kampen for eliminering af analfabetisme i Usbekistan og Karakalpakstan, indførelsen af universel grundskoleuddannelse, gennemførelsen af programmet for universel uddannelse, specialiseret sekundær og videregående uddannelse i sovjetperioden; oprettelse af et nyt uddannelsessystem i Usbekistans uafhængighed.

Republikken Usbekistan og Republikken Karakalpakstan er gået ind i en kvalitativt ny periode med deres historiske udvikling og er på vej til at skabe virkelig demokratiske nationalstater på et retsgrundlag [1. S. 34-37]. Denne periode er præget af grundlæggende ændringer i deres socio-politiske og offentlige liv. De skyldtes følgende begivenheder og omstændigheder: den 31. August 1991, på den ekstraordinære sjette session i Usbekistans Øverste Råd, blev der vedtaget en erklæring om statens uafhængighed, på grundlag af hvilken loven "På grundlag af Republikken Usbekistans statslige uafhængighed" [2. S. 9-11]. For første gang i historien blev Republikken karakalpakstans suverænitet vedtaget i den og proklamerede den i slutningen af 1990. Takket være fornyelsen begyndte overgangen til et demokratisk socialt og statsligt system, der blev opfordret til at være grundlaget for efterfølgende udvikling i menneskets navn.

Republikken Usbekistans uafhængighed og Republikken Karakalpakstans suverænitet [6. S. 87] er beskyttet af Republikken Usbekistans forfatning [3. S. 98.]. I republikkens liv har der været betydelige ændringer, der har bidraget til økonomisk og social vækst. Reformen i uddannelsen har givet positive resultater. Det proklamerede prioriterede udviklingsområde er alle komponenter af enorm historisk betydning i befolkningen i regionen, hvis forståelse er en presserende opgave for videnskaben om en uafhængig republik.

Det er velkendt, at uden at løse disse mest komplicerede opgaver inden for uddannelse, ville historiske fremskridt i samfundets liv, regional tilbagetrækning fra tilstanden af økonomisk og social stagnation, oprettelse af grundlaget for et industrisamfunds infrastruktur, herunder de første modeller af de mest avancerede former for uddannelse, ikke være muligt. Søgningen efter en uafhængig udviklingsvej efter Sovjetunionens sammenbrud førte til, at Usbekistan skabte sin egen model af det uddannelsessystem, der var nødvendigt for livet og udviklingen af en suveræn stat. I årene med uafhængighed blev der gennemført store foranstaltninger i Republikken Karakalpakstan med det formål at opfylde kravene i loven om uddannelse og det nationale uddannelsesprogram, dekret og beslutninger fra præsidenten og regeringen for Republikken Usbekistan, som understøtter uddybning af uddannelsesreformer. I årene med uafhængighed steg de offentlige udgifter på det sociale område med mere end 5 gange, hvert år går omkring 60 procent af budgettet til udvikling af sundhedspleje, uddannelse, offentlige forsyningselskaber, social beskyttelse af befolkningen og andre industrier[4. S. 554.].

Det unikke ved den usbekiske model for uddannelse af personale anerkendes af hele verdenssamfundet. Modellen for uddannelse af Usbekistan omfatter ikke kun fysiske objekter, som selv er førsteklasses. Uddannelsesmodellen er baseret på kvalitet - kvaliteten af lærere, studerende, programmer og i sidste ende kvaliteten af viden. Den usbekiske model for uddannelse tager hensyn til de behov, der er forbundet med globaliseringen, og er et redskab til at sikre en positiv og produktiv rolle Usbekistan i Asien og videre.

Analyse af international erfaring viser, at der i mange udviklede lande blev gennemført reformer på dette område som regel kun i uddannelsessystemet, ikke var så store i omfang og dybde af dækning, videnskabelig gyldighed, deltagelse af hele samfundet i dem, som det er tilfældet i Usbekistan. Det vigtigste kendetegn ved Det Nationale Program er dets integritet, en systematisk tilgang, hvor individet, staten og samfundet, efteruddannelse, videnskab og produktion er komponenter i en enkelt proces.

Usbekistan er centrum for kultur, kunst, videnskab og uddannelse i Centralasien, fødestedet for mange store tænkere, forskere og lærere, såsom Alisher Navoi, Sahiriddin Muhammad Bobur, Mirso Ulugbek, Ahmad Al-Fergani, Abu Rayhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, klassikere af Karakalpak litteratur som Berdakh, Asjinyas og mange andre. Deres intellektuelle arv har påvirket opdragelsen og udviklingen af mange generationer af mennesker, ikke kun i denne store region, men også langt ud over dens grænser - i Europa, Asien og Mellemøsten. Gennem

hele sin historie har det usbekiske og Karakalpak-folk opretholdt et dybt engagement i udviklingen af kultur og videnskab. Så det er i moderne Usbekistan, hvor den nationale uddannelsespolitik er baseret på denne rige arv. Uddannelsens historie er fuld af begivenheder, der har påvirket udviklingen, både positivt og negativt. Historien er meget kontroversiel, men dette er vores historie [5. S. 164.]. I det sidste kvartal af det tyvende - tidlige tyvende århundrede i karakalpakstans folk var der dybe politiske, økonomiske, sociale og kulturelle ændringer. Problemets haster skyldes også det faktumundersøgelsen af dette problem i henhold til resultaterne af moderne videnskab er rettet mod at indføre arkivdokumenter i videnskabelig cirkulation baseret på begrebet historien om uafhængighedsperioden i Usbekistan og Karakalpakstan. Udøvelsen af uddannelse af kvalificeret nationalt personale er af stor videnskabelig og praktisk betydning ikke kun for Karakalpakstan og Usbekistan, men også for andre republikker, der har påbegyndt vejen for national genoplivning. I øjeblikket afspejles mange tidligere uudforskede historiske fakta om dannelsen og udviklingen af uddannelsessystemet og uddannelsen af kvalificeret nationalt personale i Karakalpakstan i begyndelsen af det 20. og 21. århundrede i forskningen.

I overensstemmelse hermed undersøges reformer af uddannelsessystemet i Republikken Karakalpakstan i uafhængighedsperioden, stadier af transformationer i førskole -, sekundær -, sekundær specialundervisning og videregående uddannelse overvejes i forbindelse med økonomisk og social udvikling, miljøproblemer, restaurering af spiritualitet og studiet af national arv; - analyser fremskridtene med implementering og tilføjelser af de nye love "om uddannelse" og "om det nationale Program for personaleuddannelse" (1997) i Republikken Karakalpakstan.

Historiske processer og nye transformationer i uddannelsessystemet 2017-2021 kræver en konceptuel nytænkning af mange spørgsmål i Karakalpakstans historie i sidste kvartal af det 20. - begyndelsen af det 21. århundrede. og udvikling af nye tilgange i studiet af historien om uddannelsessystemet i Republikken Karakalpakstan.

Reference:

1. Urazbayeva, R. D. (2015). Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" and the National Program for Personnel Training: implementation in the system of higher education. Scientific thought. (P.34-37). Moscow. № 1.
2. Republic of Uzbekistan: The birth of an independent state. – (1992). Tashkent: Uzbekistan (P. 9-11)

3. Constitution of the Republic of Uzbekistan. (2010) Tashkent: Uzbekistan. (P. 98).
4. Qaraqalpaqstan XIX a'sirdin' ekinshi yariminan XXI a'sirge shekem. (2003). Nukus: Qaraqalpaqstan. (P. 554).
5. Alimova, D. A. (2008) History as history, history as science. Tashkent: Uzbekistan. #1. (P. 164).
6. Constitution of the Republic of Karakalpakstan. (1993) Nukus: Qaraqalpaqstan Uzbekistan. (P. 87).
7. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
8. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
9. A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239, 2020
10. АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. Международный журнал консенсус 1 (3), 2020
11. И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
12. И.Б.Жоллыбекова. Международные культурные связи и сотрудничество в области науки, техники и образования Республики Каракалпакстан. Научная жизнь, 93-95, 2011
- 13.
14. И.Жоллыбекова. Сотрудничества республики каракалпакстан по вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №1-2. 2013
15. И.Б.Жоллыбекова. Международные акты республики каракалпакстан по вопросам охраны здоровья людей. Zbiór raportów naukowych 32, 2014
16. И.Жоллыбекова. Қорақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014

17. Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
18. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
19. I.B. Jolibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019
20. Z.I.Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
21. J.I.Baxytovna. Development of tourism in the republic of Karakalpakstan. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10. 2021.
22. И.Б. Жоллыбекова. Роль международного сотрудничества в социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан (1991-2018 гг.). Каракалпакский Государственный Университет, 2020.
23. Z.I.Bakhytovna. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7 (7), 2019
24. И.Б.Жоллыбекова. Международные отношения республики каракалпакстан и развитие науки. Астраханские Петровские чтения, 47-49, 2020

